

IQBOL MIRZO SHE'RLARIDA OKSYUMARON HODISASI TALQINI

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Raimnazarova Nasiba Xaliyarona,

Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

Abdullayeva Sitora Xayrulla qizi

Annotatsiya: Bugungi kunda fanda badiiy asarni ham shakliy, ham mazmuniy jihatdan tahlil qilishga ixtisoslashgan yangi yo'nalishlar ham paydo bo'ldi. Ana shunday yo'nalishlardan bittasi lingvopoetikadir. Ushbu maqolada mashhur shoir Iqbol Mirzo she'rlarining lingvopoetikasi, xususan, shoir she'rlaridagi oksyumaron hodisasi talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: lingvopoetika, oksyumaron, antiteza, antonim, kontrast.

Аннотация: Сегодня в науке появились новые направления, специализирующиеся на анализе художественных произведений как по форме, так и по содержанию. Одним из таких направлений является лингвопоэтика. В данной статье трактуется лингвопоэтика стихов известного поэта Икбала Мирзы, в частности феномен оксюморона в стихах поэта.

Ключевые слова: лингвопоэтика, оксюморон, антитеза, антоним, контраст.

Annotation: Today's specializing in the analysis of art works in terms of both form and content has been created in science directions also appeared. On of such directions is linguopoetics. This article interprets the linguopoetics of the poems of the famous poet Iqbol Mirzo, in particular, the phenomenon of oxymoron in the poet's poems.

Key words: linguopoetics, oxymoron, antithesis, antonym, contrast.

Lingvopoetika - bu tilning poetik maqsadlarda qo'llanishini o'rganuvchi soha bo'lib, unda tilning estetik xususiyatlari, uning san'at va madaniyatdagi roli tadqiq qilinadi. She'r va adabiyot tilning lingvistik jihatlari, poetik maqsadlar asosida tahlil qilinadi. Umuman olganda tilshunoslikning lingvopoetika bo'limida har qanday she'riy yoki nasriy asar har tomonlama o'rganiladi. Endi esa lingvopoetikaning kichik bir qismini tashkil qilgan oksyumaron hodisasi haqida to'xtalib o'tamiz.

Bugungi kunda tilshunoslik ilmida ziddiyat hodisasiga nisbatan "kontrast", "antonimiya", "antiteza", "antonim" va "oksyumaron" singari atamalar ostida o'rganiladi. Tilshunoslik nuqtayi nazaridan mazkur hodisa ya'ni zidlanish hodisasi turli lingvistik sathlarga oid birliklar vositasida namoyon bo'ladi deb qaralsa, adabiyotshunoslik ilmida esa keng ma'noda kontrast(zid ma'nolilik)ga oid tushunchalarni birlashtirilgan holatda qaraladi. Shu bilan birga, u "Adabiyotda inson xarakterini narsa, hodisalarning sifat va xususiyatlarini bir-biriga qarama-qarshi qo'yib

tasvirlash usuli”[1:165,226] sifatida talqin etilsa, Uslubshunoslikda esa “Ifodada soʻzlarning uslubiy boʻyoqlari oʻzaro mos kelmay qolishiga asoslangan, umumiy qonuniyatlariga koʻra oʻzaro bogʻliq boʻlgan muhim birliklar”[2:483] sifatida oʻrganiladi.

Oksyumaron (yoki oksimoron)-adabiyot ilmida bu hodisa mantiqanbir-biriga zid maʼnoli ikki tushunchani taʼsirchanlik va ifodaviylikni oshirish maqsadida qoʻllashga aytiladi. “Oksyumaron” soʻzi grekcha boʻlib, “oʻtkir, lekin bemaʼni” degan maʼnoni bildiradi.[3:73] Shu bilan bir qatorda u ayrim adabiyotlarda “okkozional birikmalar”, “noodatiy birikmalar” yoki “gʻayriodatiy birikmalar”[4:38]deb ham yuritiladi. Darhaqiqat, oksyumaron hodisasi har bir ijodkorning oʻz ijod mahsuli boʻlib, oʻzining individualligi, yangiligi bilan bir-biridan ajralib turadi. Bu hodisaga ongli ravishda yondashadigan boʻlsak, u oddiy grammatika va qoidalarga ziddir, lekin sheʼr va adabiyotda maʼno obrazlarning boyishiga xizmat qiluvchi poetik vosita boʻlib, ikki qarama-qarshi tushunchaning birlashtirilishidan iboratdir. Masalan, “yengil ogʻirlik”, “qorongʻu nur” kabi birliklar sheʼriyatda oksyumaron sifatida qaraladi. Bu kabi birliklarni qoʻllashdan asosiy maqsad, sheʼrning estetik va falsafiy taʼsir doirasini oshirishdan iboratdir.

Oʻzbek adabiyotida oʻziga xos oʻringa, oʻziga xos uslubga ega boʻlgan shoirlardan biri Iqbol Mirzodir. Shoir sheʼrlarida nafaqat tilning estetik imkoniyatlari, balki lingvistik va poetik usullaridan mohirona foydalanishi uning sheʼrlarida namoyon boʻladi. Sheʼrlaridagi oksyumaron hodisasi esa tabiat, inson ruhiyati va jamiyatda yuz berayotgan chuqur oʻzgarishlarni ifodalash va oʻzining shaxsiy dunyoqarashi va estetikasini aks ettirishi bilan birga hayot va oʻlim, sevgi va dard, baxt va baxtsizlik kabi qarama-qarshi tushunchalarni birlashtirgan holda aks ettiradi. Masalan:

Necha oy xufton dilim,
Tundek qorongʻu kunduzim,
Koʻnglima yogʻdu sochar
Mohitobonim qaydadir? [5:27]

Ushbu to'rtlikda "noodatiy birikma" mavjud. Bu "qorong'u kunduz" birikmasidir. Ko'rinib turibdiki, aslini olganda "qorong'u kunduz" bo'lmaydi, lekin shoir ma'noni kuchaytirish va o'ziga xos o'xshatish yaratish maqsadida ushbu birikmalardan foydalangan. Bundan tashqari Iqbol Mizoning "O'zbek chiroqlari" deb nomlangan she'rida ham shoir o'z ichki kechinmalarini ifodalash va his-tuyg'ularini o'quvchi diliga yetkazish maqsadida ushbu oksyumaronni qo'llaydi:

Tortilgan simlardek tutashgan tomir,
Mening ham benavo navolarim bor.
Meni ham kechalar bosar havotir,
Unda makon topgan bobolarim bor. [5:5]

Haqiqatdan ham, ushbu misralar orqali ko'rinib turibdiki, she'rga betakror o'xshatishlar va individual oksyumaron orqali yanada jozibali tus berilgan. Iqbol Mirzo "g'amgin quvonch", "yorug'likda qorong'ulik", "hayotni o'ldirish", "quvonchli qayg'u" kabi oksyumaronlari bilan inson qalbi, uning hislari va ichki olamini keng ochib bergan deyish mumkin.

Fan nuqtayi nazaridan ta'kidlash kerakki, bunday g'ayriodatiy birikmalar antitezaning bir ko'rinishi sifatida talqin qilinadi. Lekin, istalgan ikki so'zni biriktirish bilan oksyumaron yuzaga kelavermaydi. Bunday birikmalar yozuvchining badiiy tafakkur mahsuli hisoblanadi. Shuning uchun g'ayriodatiy birikmalarni mantiqsizlik bilan bog'lash mumkin emas. Ularga estetik hodisa sifatida yondashish zarur.

Oksyumaronda muallifning voqelik faktlariga, turli hodisalarga munosabati, ularni ma'lum pozitsiyada turib baholashi badiiy tarzda aks etadi. Tilshunoslik bo'yicha yaratilgan lug'atlarda ham uni izohlashda funksional uslubiy xususiyatlari e'tiborga olinadi: "Mantiqan biri-birini inkor etadigan ikki tushunchani o'zaro birikishidan iborat bo'lgan uslubiy figura hisoblansa, badiiy adabiyotda obrazlilik, ifodalilik kabi maqsadlarda keng qo'llaniladi".

Umuman, qarama-qarshi ma'nolarni ifodalash xususiyati jihatidan antiteza (o'zaro ziddlik) va oksyumaron bir-biriga yaqin bo'lsa-da, lekin ba'zi farqli jihatlari ham bor. Antitezaning o'ziga xos jihati shuki, unda muallif ifodalanayotgan narsa, voqea-hodisaning ma'lum tomoniga o'quvchi e'tiborini qaratish, ana shu xususiyatni

ta'kidlashda uni boshqa narsa, voqea-hodisaning xuddi shunday jihati bilan taqqoslaydi. "Oksyumaronda esa ko'rganimizdek, ikki bir-biriga qarama-qarshi ma'noli so'zlar bir-biriga birlashtiriladi, biri ikkinchisiga nisbatan aniqlovchi vazifasida qo'llaniladi. Ammo unda ushbu birikishdan kelib chiqqan ko'chma ma'noga ahamiyat beriladi." [6:114] Ya'ni antitezada ikki so'z zidlanish asosida qiyoslansa, oksyumaronda bu zidlanish hosil qilayotgan yangi birlikka ko'proq e'tibor qaratiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Iqbol Miroz she'rlarida oksyumaronlar orqali yangi ma'nolar yaratiladi, o'quvchini yanada kengroq mushohada qilishga undaydi. Bunday usul shoirning poetik uslubini boyitadi va uning asarlarini estetik jihatdan yanada mukammalroq qiladi. Oksyumaronlar orqali Iqbol Mirzo, insoniyat ichki dunyosi va uning murakkabligi hamda serqirraligini to'kis yoritma olgani tufayli bugungi kungacha xalqimizning sevimli shoirlari safidan muntazam joy olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xotamov.N, Sarimsoqov.B. "Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati" T.:1979-y.
2. "Стилический энциклопедический словарь русского языка" М.Флинта. Наука, 2003
3. M.Yo'ldoshev "Badiiy matn va uning lingvopoetik asoslari" T. Fan 2007
4. Abdurahmonov.H, Mahmudov.N. "So'z estetikasi" T.Fan 1981
5. I.Mirzo "Aytgil, do'stim, nima qildik Vatan uchun?!" T.2014
6. Qo'ng'urov.R. "O'zbek tilining tasviriy vositalari" T.1977-y
7. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
8. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG'LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. PEDAGOGS, 46(1), 63–66.
9. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
10. Sayfullayev N. H. o'g'li. (2023). IJTIMOY – SIYOSIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
11. O'rolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42)).